

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОТУРИЗМА НА ПРИРОДУ

Абдулхаев Жавохир Жахонгир угли

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии, ассистент
кафедрой Земледелия и лесная мелиорация

АННОТАЦИЯ

В статье приведены сведения о развитии экотуризма повышает уровень природоохранной и социально-экономической жизни населения и минимальное негативное воздействие на природу и ресурсы.

ANNOTATION

The article provides information about the development of ecotourism increases the level of environmental and socio-economic life of the population and the minimum negative impact on nature and its resources.

Согласно указу первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова от 2 июня 1995 года № 1162 «О мерах по расширению участия Республики Узбекистан в восстановлении «Великого Шелкового пути» и развитию международного туризма в республике» были подчеркнуты исследования ресурсов, внедрение, систематическое использование этих ресурсов в развитии внутреннего и внешнего туризма. С каждым годом внимание к экотуризму в нашей стране возрастает.

Правильно было бы взять в качестве примера воздействие экотуризма на природу, неправильное использование человеком природы и ее ресурсов - антропогенное воздействие. Примеров таких эффектов множество. Общие условия этих миослов можно объяснить следующим образом:

- изменение естественной среды обитания животных и растений в результате деятельности человека;
- глобальное антропогенное воздействие на компоненты географической природной среды (загрязнение водной поверхности и почвы, обезлесение и

усиление эрозии, глобальное изменение климата, загрязнение атмосферы, загрязнение Мирового океана и др.);

- содержание животных в искусственных условиях, вмешательство в процессы жизнедеятельности животных и растений в естественных условиях и др...

- испытания боевого оружия, наносящего непоправимый ущерб природе,
- производство и использование ядохимикатов.

Если обратить внимание на упомянутые выше «последствия», в результате развития научно-технического прогресса человека во второй половине прошлого века, лозунг «покорения природы» нашей планеты, не думая о завтрашнем дне, считается интерпретацией пропитания будущего поколения в природе, не будет ошибки.

Во-вторых, авторы, написавшие "образы", трактовали не влияние экотуризма на природу и не влияние туризма на природу, а последствия разрушения, разрушения, грабежа и истребления природы, особенно продолжавшегося со второй половины прошлого века до настоящего времени, как следствие жадности и жестокости человечества в течение всей цивилизации.

Когда мы развиваем экотуризм, неудивительно, что он оказывает влияние на природу. Без этих влияний экотуризм не может процветать. Основное внимание здесь уделяется экотуристическим тропам в природе, неблагоприятным действиям экотуристов, инфраструктуре краткосрочного отдыха на тропах в охраняемых зонах, шуму и выбросам экотуристов.

Это третья зона системы использования (буферные зоны), где разрешена хозяйственная деятельность (не выведенная из эксплуатации, где разрешена хозяйственная деятельность и рациональное природопользование, а также созданы природовосстановительные условия).

Потому что национальные парки-это природные заповедники, а все особо охраняемые территории населены людьми (в основном сельскими жителями). На территории национальных парков Зомин и угон-Чаткаль в нашей стране также много деревень. За прошедшее время эти сельские жители проложили

множество троп, чтобы использовать природные ландшафты в национальных парках и заповедниках.

Эти тропы изначально могут быть использованы при использовании национальных парков и заповедников в экотуризме. Во-вторых, когда мы смотрим фильмы о животном мире, снятые в национальных парках африканских, американских, индийских или австралийских государств, мы наблюдаем, как монстры не очаровывают экотуристов (фото). Животные на картинах считаются одними из самых уродливых в дикой природе.

Но после определенных лет в экотуризме они обязательно привыкнут к человеку((только вокруг экологических троп). Для шуринга характерно также негативное влияние экотуризма на природу(эрозия ландшафтов под влиянием троп, "бегство" животных, птиц и изменение естественной среды обитания и болнк..) не нужно доводить до паники.На основе научной литературы ученый РА. Исламова также отмечает, что (Таблица 7).

Таблица 7

Положительное и отрицательное влияние экотуризма на природные территории, в которых расположены туристические объекты.

1 Будут открыты новые рабочие места, будет трудоустроена часть населения.	1. Коридоры созданы для туристов, и в результате их прогулок на участке природы растет трава.
2. Повышается уровень занятости, обеспечивается социальная стабильность.	2. Эрозия земель происходит из-за упрочнения земли в местах обвала дороги и пересыхания земли.
3. Увеличатся доходы населения, улучшится уровень жизни.	3.0 Шум плотин вызывает беспокойство в животном мире и нарушает экологическую обстановку в результате их миграции.

4. Повысится культурный уровень жителей села.	4. Из-за того, что питьевая вода в селах в основном проточная, в результате купания вода загрязняется.
5. В селе будут увеличиваться различные формы обслуживания в зависимости от спроса туристов.	5. В результате купания в воде, миграции рыб в ней на другой берег, в результате их промысла виды уменьшаются.
6. Будет развиваться спорт, повысится интерес сельских жителей к занятиям спортом, для этого будут созданы соответствующие возможности.	6. В результате незаконной охоты виды диких животных и птиц сокращаются и мигрируют в другие места.
7. В горных районах развивается альпинизм, эффективно используется природа.	7. В результате фотографирования животных и их кормления меняется их образ жизни, они заболевают различными заболеваниями, ухудшается их вид.
8. Будет наработан опыт организации экотуризма, использованы внутренние возможности развития туризма.	8. В результате визита иностранных гостей из разных стран существует риск распространения инфекционных заболеваний.

Из информации, представленной в таблице, видно, что развитие экотуризма повышает уровень природоохранной и социально-экономической жизни населения, оказывает минимальное негативное воздействие на природу и ее ресурсы. Эрозия земель, «бегство» диких животных, нарушение образа жизни видов и другие негативные изменения, загрязнение вод происходят при несоблюдении «Принципов», «Правил» и «Требований» экотуризма.

Во всяком случае, ученый Р. А. Исламова первой в нашей стране создала монографию в области экотуризма. В монографии четко обозначены многие проблемы развития экотуризма (в Навоийской области). Делается вывод о том,

что негативное влияние экотуризма на природу, его уровни и показатели не изучены с научной и практической точек зрения в России и странах Центральной Азии.

Мы должны сожалеть, что не знаем, как этот вопрос изучен в зарубежных странах, где развит экотуризм. Однако в экотуризме, если организаторы экотуризма и экотуристы изучают и соблюдают международные принципы и правовые нормы экотуризма, если организован экологический мониторинг на уровне нормативных правовых актов природопользования в экотуризме, и если они осуществляют непрерывный экологический мониторинг, их можно рассматривать как «Особо охраняемые природные территории» в экотуризме, использование которых оказывает только положительное «влияние» на человечество и охрану природы.

На наш взгляд, правильными являются выводы о том, что «необходимо формировать чувство жалости к природе» у населения и экотуристов, в формировании экотуристских знаний и культуры экотуризма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Дроздов А. В., Основы экологического туризма. Москва, Гардарики, 2005. 271 с.
2. Храбовченко В. В., Экологический туризм, Москва, Финансы и статистика, 2003, 172 с.
3. Косолапов А. В., Теория и практика экологического туризма, Москва, КНОРУС, 2005, 240 с.
4. Х^айитбоев Р., Х^айитбоев К., Музейларда долган х,айвонот. Самарканд., 2015, 6
5. Исломова Р. А., Экологик туризмни ривожлантириш муаммолари. Тошкент, 2014, 130 б